

VADIM PIROGAN –
MARTIR TRECUT PRIN IADUL GULAGULUITatiana GRUȘCO,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova

Rezumat: *Vadim Pirogan face parte din categoria mărturisitorilor ai Renașterii identității naționale, care au suferit în urma persecuțiilor regimului totalitar sovietic. A supraviețuit drumul dus-întors între Basarabia și Gulagul Siberiei, în mizeria morală și materială a societății sovietice. Toate compromisurile supraviețuirii l-au înțelepțit și nu l-au acrit, descumpraj sau învins. El avea o chemare care îi depășea câteodată puterile fizice, era mai tare decât instinctul de conservare și era ilustrarea ideii că fiecare om face parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Cărțile lui Vadim Pirogan sunt o evocare a memoriei miilor de deportați basarabeni exterminați fizic, striviți moral și excluși intelectual, a celor siliți să-și părăsească țara din motive politice și care au trăit până la sfârșitul vieții departe de ea. Autorul a fost un caz excepțional și, probabil, fericit, pentru că a supraviețuit Gulagului, s-a luminat și a avut parte și de o clipă de viață trăită în adevăr.*

Cuvinte-cheie: *Gulagul, intelectuali basarabeni, represii comuniste, Vadim Pirogan.*

Abstract: *Vadim Pirogan is a part of confessors of the National Identity Renaissance, who suffered from persecutions of the totalitarian Soviet regime. He lived through the round trip between Bessarabia and the Siberian Gulag, in the moral and material misery of Soviet society. The compromises of survival made him wise, did not discourage or defeat him. He had a vocation that sometimes exceeded his physical strength, was more powerful than his self-preservation instinct, thus proving the idea that every human being is part of God's plan. Books of Vadim Pirogan are an evocation of memory of thousands of physically exterminated, morally crushed and intellectually excluded Bessarabian deportees, of those forced to leave their country for political reasons and who lived far from it till the end of their lives. Vadim Pirogan made an exception case and probably, a happy one, because he survived Gulag, lit his life up and lived it in truth.*

Keywords: *Gulag, Bessarabian intellectuals, communist repression, Vadim Pirogan.*

28 iunie 1940! Prin dictat și amenințare Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia. Zi de care basarabeni își vor aduce aminte cu imensă durere... Și mai ales cu o groază teribilă... A început o perioadă de lipsuri materiale, de umilințe și de mari suferințe. După o viață liniștită și îmbelșugată, populația a fost pe neașteptate aruncată în vârtoarea unui uragan, care distrugea tot ce fusese bun și frumos în trecut... Viața a devenit, brusc, plină de griji, de neconținută spaimă, pentru mulți sursă

de mari tragedii. Fără să știe de ce...

Aproape că nu există familie, care să nu fi fost atinsă de represiunile staliniste, de deportările și foametea organizată, de mașinăria unui regim, care s-a menținut prin teroare și prin frică. Unul din martorii oculari al fărdelegilor regimului comunist a fost **Vadim Pirogan**, autor și deținut politic din Republica Moldova, născut în 1921 (în unele surse – 1924), la Bălți, în familia lui Ștefan Pirogan, participant la evenimentele Unirii din 1918, fost primar de Bălți (1924 – 1934) [11]. De mic copil viziunile și gândirea i-au fost marcate de ideile renumiților reprezentanți ai operei de unificare a Basarabiei. Printre aceștea fiind Constantin Stere, Pan Halippa, Anton Crihan, Ion Co-dreanu, Ion Pelivan și alții, foști deputați în Parlamentul Țării, oaspeți permanenți în casa părintească. După absolvirea Liceului „Ion Creangă” din Bălți, în iunie 1941 se înscrie pe lista celor care doreau să se refugieze peste Prut. În consecință a fost arestat direct din stradă, fiind învinuit de spionaj în favoarea României, iar ca urmare a fost trimis în Siberia, în lagărul cu regim sever Taișet-Bratsk din Irkutsk, unde din 1200 de români basarabeni au supraviețuit numai 150. Acolo, potrivit unor surse, l-a cunoscut pe scriitorul Nicolae Costenco). [11] După cinci ani de lagăr, revine la Bălți (1946) și se înscrie la Liceul Pedagogic de aici. Urmărit din nou de NKVD, părăsește Basarabia și se stabilește la Lvov [1]. În anii '70 suferă un atac de cord, însă acest lucru nu l-a oprit să-și redacteze primele manuscrise memorialistice chiar pe patul de spital. Abia în anul 1989 va reveni la Chișinău, și ia parte la Mișcarea de Renaștere Națională. În anul 1998 devine fondator și este ales președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici și a Veteranilor Armatei Române din Republica Moldova. A deținut și funcția de vicepreședinte al Asociației „Pro Basarabia și Bucovina” [11]. În 2002, susținut financiar de Sergiu Grossu înființează la Chișinău, „Muzeul Memoriei Neamului”. În anul 2003 a reușit, împreună cu alți activiști, să înființeze un centru cultural – „Memoria Neamului” [12]. S-a stins din viață la 16 ianuarie 2007, la vârsta de 86 de ani, la Chișinău, în ziua în care urma să

participe la lansarea cărții „*Românii de la est de Bug*”, opera unui alt român, victimă a comunismului, Anton Golopenția [12].

Cei care l-au cunoscut consideră că dl V. Pirogan avea o chemare care îi depășea câteodată puterile fizice, era mai tare decât instinctul de conservare și era ilustrarea ideii că fiecare om face parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. După cum afirmă Mircea Ivănoiu el ”era purtat de un duh al dreptății și al dragostei de oameni, de care îi molipsea pe toți cei care i-au fost alături” [4]. În pofida umilințelor și nedreptăților, potrivit lui Andrei Covrig: „Vadim Pirogan s-a ridicat în picioare și a murit în picioare” [12], lăsându-ne ca moștenire 5 volume de memorialistică : trilogia „Cu gândul la tine, Basarabia mea” (1995), „Pe drumurile pribegiei”, (1999), „Timpuri și oameni”, (2001), editată cu susținerea lui Sergiu Grossu de la Paris, „Destine românești” (2003, în colaborare cu Boris Movilă, fost coleg de liceu și „Calvarul: (Pe valurile vieții) (2007), scrisă în colaborare cu Valentin Șcerbacov). În 3 lucrări din cele enumerate, autorul descrie istoria reală a foștilor deportați, viața lor plină cu multe lacrimi, tristețe și suferință, în care autorul ne arată, că regimul sovietic de atunci nu se deosebea cu nimic de cel nazist și ca orice regim totalitar distrugea masiv întregi de categorii sociale : pe cei mai buni intelectuali, pe cei mai buni țărani, pe cei mai buni muncitori.

În primul său volum „**Cu gândul la tine, Basarabia mea. Din mărturiile unui vinovat fără vină...**”, regretatul Vadim Pirogan își așterne pe file amintirile despre „cruda realitate a regimului comunist sovietic, regim care i-a marcat viața pentru totdeauna” [5]. Autorul descrie chinuitorul și primejdiosul drum spre Est, care îl duce în centrul raional Taișet [8, p. 60-73]. Acolo, în lagăr, după un timp destul de lung, i s-a citit sentința, dedusă de NKVD” : 5 ani

de muncă forțată în lagărele de muncă silnică. Autorul meditează, analizează și descrie viața și soarta grea a miilor de oameni ajunși fără vină în hidosul Gulag. Una din principalele probleme care se confruntau cei deportați era lupta permanentă cu foamea [8, p. 90]. Pentru a supraviețui prizonierii erau nevoiți să consume diferite resturi de mâncare : coji de cartofi, legume înghețate aruncate la gunoi, să fure mereu, să vândă din obiectele proprii, rămânând desculți și dezbrăcați [8]. Mult mai bine o duceau ofițerii și soldații NKVD-iști, șefii închisorilor și hoții-recidiviști. Aceștea din urmă, spre deosebire de „dușmanii poporului”, erau considerați oameni care pot fi puși pe drumul cel drept, deși se ocupau numai cu furatul și jocurile de cărți.

Protagonistul a trecut prin mai multe lagăre, condițiile de muncă și de trai ale cărorora sunt descrise în acest volum. Munca a fost grea, istovitoare, deținuții duceau lipsă de îmbrăcăminte și încălțăminte potrivită. Și condițiile naturale erau nefavorabile : iarna gerurile coborau mai jos de 40°, zăpada era mai mult de un metru înălțime; vara oamenii erau mâncați de miile de țânțari și musculițe mărunte. Nici odihna în bărci nu era odihnă : ploșnițele și păduchii erau prezenți peste tot; iarna sobele nu reușeau să încălzească în întregime barăcile [8, p. 94]. Oamenii erau deprimați, terorizați, nu se susțineau la nevoie unul pe altul. Viața deținutului era mereu în primejdie: fie era vorba de animalele sălbatice din taiga, fie era vorba de boli (în special – distrofia), fie de nebunia altor deținuți, care le luau viața fără să clipească.

În lagăr fiind, autorul a aflat despre moartea tatălui său, Ștefan Pirogan, trimis și el în Siberia, în Ivdel unde a murit de subnutriție [8, p. 217].

Cartea „**Pe drumurile pribegiei**” este o continuare a depănării amintirilor autorului, expuse în lucrarea sa ”Cu gândul la tine, Basarabia mea”. Cititorul devine un martor imaginar la toate fărdelegerile imperiului, care a distrus mii de sorți și generații întregi nevinovate, chiar și în afara Gulagului. Istovit de munca silnică, prigoniri și nedreptăți, trecut prin moarte, frig, deznađejde și foamete, eroul este mereu mă-

cinat de dorul de casa părintească. Trecând prin ne-nunțate greutăți și obstacole, el ajunge la baștină. Dar aici îl așteaptă un sistem perfid în care poporul era învățat să trăiască într-un fel, dar cei de sus procedau altfel : trădau, înșelau, jefuiau [9, p. 41]. Cu multă durere în suflet autorul povestește despre seceta și foametea din 1946-1947, când țăranii erau lipsiți de orice rezervă de grâne, căci sovieticii le măturau podurile și beciurile. Iar dacă ascundeau ceva pentru copii, să nu moară de foame, erau duși la NKVD și bătuți cu cruzime [9, p. 34]. Rămas fără susținere părintească, mereu urmărit și persecutat, adânc dezamăgit de ce se întâmplă în jur, el ia drumul pribegiei, lăsând locul unde s-a născut, puținele rude și prieteni, care au putut să împartă ultima fărâma de pâine cu el. A plecat pe meleaguri străine, unde nu știa pe nimeni, în speranța că va începe o altă viață.

Dar unde nu s-ar fi aflat, peste tot era prins în mrejele de veghe ale KGB-ului. A trebuit să fie o fire foarte puternică și curajoasă, un suflet plin de dârzenie, ca să poată trece prin tot calvarul blestemat. Purtând pe nedrept pecetea de dușman al poporului, a fost nevoit să-și pună uneori lacăt la gură, să se înstrăineze de rude și prieteni, pentru a nu-i face să sufere, să suporte privirile suspecte la slujbă și în stradă. Și nicidecum nu putea scăpa de această umbră care îi întuneca soarta ... [9, p. 86-87].

Dar toți aceși ani de umilință, nedreptate, pline de chinuri și zbucium nu l-au înfrânt, dar l-au făcut și mai puternic în lupta pentru dreptate, i-au dat o lecție de omenie și speranță că adevărul va triumfa. Autorul povestește cu multă căldură despre soarta unor oameni de o rară cumsecădenie și bunătațe, pe care i-a întâlnit în viața sa și care au lăsat urme adânci în sufletul lui.

Cartea „**Calvarul. Pe valurile vieții**” începe cu cuvintele „Crima nu pornește de la coșurile cu fum ale crematoriilor și nici de la vapoarele pline cu deținuți, îndreptate spre Magadan.

Crima începe de la indiferența cetățenilor” [7, p. 1]. Potrivit epocetimes-romania.com „Calvarul” este o carte despre supliciul unui mare roman în iadul NKVD-ului și a Gulagului [3]. „Această carte - zice auto-

rul - este o fărâmă din acel adevăr strașnic despre un regim hain, barbar și sângeros, care a exterminat sute de mii de vieți omenești în Basarabia, care n-au avut altă vină decât că și-au iubit patria, pământul strămoșesc, au dorit sa-și crească copii în pace și dreptate” [7, p. 3].

Din primele zile ale instaurării regimului comunist pe teritoriile acaparate, au început arestările, împușcăturile, deportările oamenilor nevinovați – obișnuita teroare roșie sovietică [7, p. 22]. Mai ales împotriva evreilor din aceste provincii, mulți din care de fapt poate nu aveau nici o vină : îi băteau, îi aruncau din trenuri, le luaau averea, le puneau piedici la tot pasul. Își băteau joc și de românii, ce plecau peste Prut, conform acordului între România și URSS, care prevedea schimbul de populație. Aceștea pierduseră totul: pământul, casa, averea agonisită în sudoarea frunții, deși conform convenției trebuia să li se permită să-și ia tot ce puteau duce cu ei.

Autorul povestește cu tristețe, că în rândurile populației se mai găseau și „binevoitori sau binefăcători”, care denunțau prietenii și cunoscuții și, astfel, ajutau NKVD-ul să depisteze „elementele periculoase” în schimbul unui sac cu grâu. Din închisori erau eliberați bandiți și hoți, care slujeau noii puteri. La conducere ajungeau mulți depravați, bețivani, care nu vroiau să lucreze, lipsiți de omenie și cinste.

Mulți din cei persecutați aveau posibi-

litatea să plece din țară, dar nu au făcut-o din mai multe motive : unora le pare rău sa-și părăsească gospodăria agonisită ani în șir, unii doreau să rămână cu poporul până la sfârșit [7, p. 23]. Viața a devenit sură și posomorâtă. Oamenii umblau triști, cu capul plecat, evitau să stea de vorbă unii cu alții. Mulți, carora li s-au deschis ochii, își pregăteau valizele și se înscriau să plece în România, lăsând totul în voia soartei. Însă sovieticii nu erau ca românii, care le permiteau la toți să plece unde vor, zice autorul. Rușii dădeau un singur tren o dată pe lună și în el erau îmbarcați adeseori numai oamenii bătrâni. Tinerii erau trimiși cu cuvântări patriotice și cu flori la muncile grele la Donbas, la minele de cărbuni, pentru a-și asigura o viață îndestulată. Dar la scurt timp se întorceau acasă dezbrăcați și flămânzi și organele NKVD-ului veneau la ei, îi arestau și îi duceau în Siberia, unde trăiau după sârmă ghimpată, de unde nu puteau fugi [7, p. 24].

Numai cei ce-au trecut ei înșiși prin calvarul deportărilor și al înstrăinării de baștină, pot să știe, cu adevărat, cât de nemărginită a putut fi deznădejdea și suferința lor. Vadim Pirogan, ne-a demonstrat în lucrările sale, că tot ce se zidește pe teroare se destramă, adevărul iese la suprafață, adevărul triumfă. Însă păcat de generațiile care au fost torturate, condamnate la deportare, la muncă silnică și chiar la moarte pentru valorile democrației, pentru credință, pentru mărturisirea adevărului.

Dacă n-ar fi căzut subit imperiul sovietic, n-am fi cunoscut nici astăzi ororile pe care discipolii lui Lenin le-au semănat pe pământul nostru în cei câțiva zeci de ani de ocupație.

Vadim Pirogan a fost unul din acei prea puțini, care nu au încercat să uite drama prin care au trecut și au avut voința și curajul să mai răsfoiască paginile sumbre ale vieții prin care au trecut, așternându-si amintirile pe hârtie. Autorul a fost un caz excepțional și, probabil, fericit, pentru că a supraviețuit Gulagului, s-a luminat și a avut parte și de o clipă de viață trăită în adevăr.

Vadim Pirogan, cu cinci ani de Siberie și încă patruzeci trăiți (de nevoie) tot printre străini, a încercat să depună o mărturie,

după o jumătate de veac, pentru ca urmașii noștri, generațiile tinere să știe, să cunoască tristul, durerosul adevăr pe care l-a văzut și prin care a trecut și să facă tot posibilul ca să nu se repete trecutul înspăimântător al totalitarismului.

În încheiere finalizăm cu îndemnul isto-

ricului Nicolae Iorga care zicea: „Dacă n-am putut plăti atunci răul ce ni s-a făcut, de atâta să avem grijă: măcar să nu uităm!”. Căci un popor, care uită și care în ignoranța lui nu vrea să cunoască trecutul și adevărul istoric, este condamnat la dispariție.

Referințe bibliografice:

1. AMINTIRI din temnițele comuniste – Vadim Pirogan [online]. [citat 5 octombrie 2021]. Disponibil: <https://bit.ly/3rtZkac>
2. ANTONI, Cristina. Basarabia în Gulag : memoria tragică a istoriei contemporane [online]. [citat 4 octombrie 2021]. Disponibil: <https://bit.ly/3gsVt76>
3. „CALVARUL” – o carte despre supliciiul unui mare roman în iadul NKVD-ului și a Gulagului [online]. [citat 7 octombrie 2021]. Disponibil: <https://bit.ly/34DFXCH>
4. IVĂNOIU, Mircea. Vadim Pirogan, un român pentru eternitate [online]. [citat 8 septembrie 2021]. Disponibil: <https://bit.ly/3gvdqSu>
5. PETRENCU, Anatol. Vadim Pirogan a trecut prin iadul Gulagului [online]. [citat 6 octombrie 2021]. Disponibil: <https://bit.ly/3ruITKx>
6. PIROGAN, V. N. A fost să fie. In: Basarabia. 1993, nr. 1, pp. 98-119.
7. PIROGAN, Vadim, ȘERBACOV, Valentin. Calvarul : (Pe valurile vieții). Chișinău, 2005. 122 p.
8. PIROGAN, Vadim. Cu gândul la tine, Basarabia mea : din mărturiile unui vinovat fără vină... . Chișinău : Editura Enciclopedică, 1995. 259 p. ISBN: 5-88550-055-10.
9. PIROGAN, Vadim. Pe drumurile pribegiei. Chișinău : Tipografia Centrală, 1999. 307 p. ISBN: 9975-78-010-5.
10. PIROGAN, Vadim. Totalitarismul trebuie judecat. In: Ziarul de gardă. 2006, 9 martie, p. 7.
11. S-AU împlinit 100 de ani de la nașterea scriitorului și deținutului politic Vadim Pirogan [online]. [citat 16 octombrie 2021]. Disponibil: <https://bit.ly/3rw46Ut>
12. VADIM Pirogan : biografie [online]. [citat 12 octombrie 2021]. Disponibil: <https://bit.ly/3otQQFZ>